

The Exposition of the True Nature of the Self in Vedānta

वेदान्ते स्वस्वरूपोपपादनम्

Abhishek Pathak

Abstract: This research paper presents a comprehensive study on the exposition of the true nature of the Self (Svasvarūpa) and the cessation of ignorance (Avidyā) in Vedānta philosophy. Operating on the methodological principle that an object is established through definition and evidence (lakṣaṇa-pramāṇābhyām vastu-siddhiḥ), the study examines the definition of Avidyā as formulated by Citsukhamuni: an unbeginning, positive entity resolvable by right knowledge (anādi-bhāva-rūpaṁ yad-vijñāna viṭyate). It addresses structural components like the āvaraṇa (concealment) and vikṣepa (projection) shaktis, delineating ideological variations across the Bhāmātī and Vivaraṇa schools, and the conceptual boundaries between Māyā and Avidyā. The paper further substantiates the existence of ignorance through threefold perception (pratyakṣa), inference (anumāna), and Vedic testimony (śruti). Finally, liberation (Mokṣa) is established not as a newly created state, but as the self-luminous, blissful nature of the Self, realized upon the absolute sublation (bādha) of the cosmic illusion through knowledge born of the Mahāvākyas.

Keywords: Vedānta Philosophy, Avidyā, Self-Realization, Citsukhi, Bādha.

प्रतिपाद्यविषयः

चतुर्षु पुरुषार्थेषु द्वयोरर्थकामयोः प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञानं भवति। प्रत्यक्षपदस्य त्रिषु विषयेषु प्रयोगो दरीदृश्यते। यथा —

(१) प्रत्यक्ष्यते इति प्रत्यक्षं ज्ञानम्।

(२) प्रत्यक्ष्यतेऽनेनेति प्रत्यक्षं, प्रमाणम्। अक्षमक्षं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम् अर्थात् विषयः।

(३) धर्मस्य तत्त्वज्ञानं तु अनुमानेन श्रुत्या सिद्ध्यति लौकिकपक्षे च जायते।

धर्मस्य प्रत्यक्षेण ज्ञानं न भवति। मोक्षस्य ज्ञानं तु श्रुत्यादिना भवति। स मोक्षो नित्यो भवति, तत्र श्रुतिः प्रमाणं यथा “न स पुनरावर्तते”¹ इति। स्मृतिर्यथा “यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम”² इति। सूत्रम् यथा “अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्”³ इति।

आस्तिकनास्तिकदार्शनिकानां नियमो वर्तते यत् “लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः” वस्तुसिद्धिस्सुलक्षणम् इति। चित्सुखमुनिना “तत्त्वप्रदीपिकायामुक्तञ्च मानाधीनां मेयसिद्धिर्मानसिद्धिश्च लक्षणात्”⁴ इति। अतः लक्षणप्रमाणपुरःसरमेवाविद्यामोक्षयोर्वर्णनं सम्पाद्यते। तत्र प्रथममविद्याविषये आचार्याणां मतं प्रतिपाद्यते। का नाम अविद्येति? तत्र सर्वप्रथमं चित्सुखाचार्येण अज्ञानस्य कृतं लक्षणं प्रतिपाद्यते। “अविद्या नाम—

“अनादिभावरूपं यद्विज्ञानेन विलीयते। तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षणं सम्प्रचक्षते” ॥⁵

अर्थात् “अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वमसान्त्वम्” इति। असाधारणधर्मो लक्षणं तत्तु अतिव्याप्त्यव्याप्त्यसम्भवदोषशून्यं भवति।

अतिव्याप्तित्वं नाम अतिव्याप्त्याव्याप्त्यसम्भवदोषशून्यम् असाधारणं धर्मो लक्षणं लक्ष्यतावच्छेदकवच्छिन्न-प्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरण्यम्। अव्याप्तित्वं नाम लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्। असम्भवत्वं नाम लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम्। तदेवाधुना अविद्यालक्षणे विचार्यते।

ज्ञाननिवर्त्यत्वमेवाज्ञानस्य लक्षणं क्रियते चेत् अस्य लक्षणस्य पूर्वज्ञानादिषु अतिव्याप्तिर्भवति यथा “अयं घटः” इति ज्ञानं पूर्वज्ञानं भवति, तदनन्तरं द्वितीयज्ञानम् “अयं पटः” इति भवति। तदा पूर्वम् “अयं घटः” इति ज्ञानम् “अयं पटः” इति ज्ञानेन निवर्तितं भवति। लक्षणं कृतमज्ञानस्य गतपूर्वज्ञानेऽतस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय अनादित्वमिति पदं प्रदत्तम्। यत् घटज्ञानं पूर्वं भवति तदादिमद् वर्ततेऽतस्तत्रातिव्याप्तिर्न भवति। अतो लक्षणं जातमनादित्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वमिति।

एतदेव यदि लक्षणं क्रियतेऽज्ञानस्य, तर्हि ज्ञानप्रागभावोऽतिव्याप्तिर्भवति, तत्र स प्रागभावोऽनादिरप्यस्ति तथा च ज्ञाननिवृत्योऽप्यस्ति। अतः तत्रातिव्याप्तिवारणाय भावत्वमिति पदं प्रदत्तम्। प्रागभावोऽभावरूपोऽस्ति। भावरूपो नास्ति। अतः भावत्वपददानेन तत्रातिव्याप्तिर्नाहि भवति। अनादित्वे सति भावत्वमेव लक्षणं क्रियते चेत् आत्मन्यतिव्याप्तिर्भवति, आत्मनोऽनादिभावरूपत्वात्। तन्निवारणाय ज्ञाननिवृत्यमिति पदं दीयते। आत्मा तु ज्ञाननिवृत्यो नास्ति, अतस्तत्रातिव्याप्तिर्ना भवति, तथा च लक्षणं जातम् अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवृत्यत्वमिति।

वेदान्तराद्धान्ते षडनादयो भवन्ति यथा –

“जीव ईशो विशुद्धाचित्तथा जीवेशयो भिदा। अविद्या तच्चित्तो योगः षडस्माकमनादयः ॥” इति

जीवादिषड्विधपदार्थेषु चाविद्याचैतन्यसम्बन्धेऽस्याज्ञानलक्षणस्यातिव्याप्तिर्भवति। यतो हि अविद्याचैतन्यसम्बन्धः अनादिः भावरूपः ज्ञाननिवृत्यश्च वर्ततेऽतः तत्रातिव्याप्तिवारणाय साक्षात्-ज्ञाननिवृत्यमित्युच्यते। सः सम्बन्धः साक्षाज्ज्ञाननिवृत्यो नास्ति, स तु परम्परया ज्ञाननिवृत्यो वर्ततेऽतः तत्रातिव्याप्तिर्ना भवति। अतः सम्पूर्णलक्षणं जातम् अनादित्वे सति भावत्वे सति साक्षाज्ज्ञाननिवृत्यत्वमज्ञानस्याविद्याया वा लक्षणम् इति। भावाभावविलक्षणस्य अज्ञानस्य अभावविलक्षणत्वमात्रेण भावत्वोपचारः।

नन्वविद्याया अनादित्वात्कथं नाशः इति चेन्न, अनादेरपि प्रागभावस्य नाशेन अनादित्वस्य अप्रयोजकत्वात् वस्तुतो ब्रह्मभिन्नेष्वनादित्वमपि कल्पितमेव, यथा हि स्वप्रावस्थायां केचित्पदार्थास्तदानीमुत्पद्यमानत्वेन केचिच्च बहुतरकालिकत्वेन केचिच्च अनादित्वेन कल्पन्ते। तद्वजागरणावस्थायामपि कल्प्यमाने पदार्थे काल्पनिकस्वरूपम् एव अनादित्वस्य स्वीकारादिति।

शुक्तिरजताद्युपादानस्य अज्ञानस्य सादितया प्रतिभासिकाभावोपादानाज्ञानस्य चोपादानोपादेययोः सजातीयत्वनियमेन भावत्वशून्यतया तयोरव्याप्तमेतल्लक्षणमिति चेन्न, उपदर्शितरीत्या प्रातिभासिकोपादानाज्ञानस्य मूलाज्ञानानतिरेकात्। अतिरेकेऽपि अनादिचैतन्यसम्बन्धित्वेन तस्यानादित्वमेव, शुक्त्यादिकं तु तदवच्छेदकमात्रम् एवमभावोपादानाज्ञानस्यापि पूर्वोक्ताभावविलक्षणत्वरूपमेव भावत्वं, सर्वथा साजात्ये उपादानोपादेयभावविरहात्। अतो न कश्चिद् दोषः इति।

अन्यल्लक्षणमप्यस्ति यथा “ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवृत्यम्” इति। अविद्याचैतन्यसम्बन्धादिषु साक्षाज्ज्ञाननिवृत्यत्वं नास्ति, अतस्तत्र नातिव्याप्तिः। पूर्वज्ञानादिषु ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवृत्यत्वं नास्ति, तत्र तु विशेषगुणत्वेन ज्ञाननिवृत्यत्वं वर्तते। अतः ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवृत्यमज्ञानमेव वर्तते इति। वेदान्ते प्रस्थानद्वयमस्ति भामतीप्रस्थानं विवरणप्रस्थानञ्च। विवरणप्रस्थानं यथा शाङ्करभाष्यस्योपरिपद्यपादाचार्यस्य पञ्चपादिका, तस्याः उपरि प्रकाशात्मयतिमहोदयानां विवरणं, विवरणस्योपरि विद्यारण्यस्वामिनां विवरणप्रमेयसंग्रहः इति विवरणसम्प्रदायः।

भामतीप्रस्थानं यथा सूत्रभाष्यस्योपरि टीकाकाराणां वाचस्पतिमिश्राणां भामती, भामत्याः उपरि अमलानन्दस्वामिनां वेदान्तकल्पतरुः, वेदान्तकल्पतरोः उपरिश्रीमतामप्ययदीक्षितमहाशयानां परिमलः इति। अन्येषां समेषामाचार्याणां प्रस्थानद्वये एवमन्तर्भावो भवति। तत्र विवरणप्रस्थाने मूलाविद्यातूलाविद्या च स्वीक्रियते। भामतीप्रस्थानेऽनादिर्मूलाविद्या पूर्वपूर्वविभ्रमजन्यसंस्कारश्च स्वीक्रियते। अतः भामत्यां मङ्गलाचरणमाचरन्ति आचार्याः वाचस्पतिमिश्राः।

“अनिर्वाच्याऽविद्याद्वितपसचिवस्य द्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजोऽववनयः।

यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदम् नमामस्तद्ब्रह्मापरिमितसुखज्ञानममृतम्॥”

अर्थात् अनिर्वचनीयाऽविद्याद्वयसहकारेण आकाशानिलानलसलिलावनिनिर्वर्तकं ब्रह्म नमामः इति। अस्ति हि एकैकस्य जीवस्य अनादिर्मूलाविद्या तत्तद्विभ्रमजन्यः संस्कारश्चेति। यद्यपि प्रतिजीवं संस्कारव्यक्तयो बहुविधाः तथापि संस्कारत्वेन अनुगतीकृत्य द्वितीयाभिधानम्। तत्र परिणामितयोपादानत्वमविद्यायाः, अधिष्ठानतयोपादानत्वम् तु

ब्रह्मणः इति। तत्राविद्यायां शक्तिद्वयम् आवरणशक्तिर्विक्षेपशक्तिश्च। आवरणं द्विविधम्, अभानापादकमावरणम् असत्त्वापादकमावरणञ्च। तत्र 'न भाति' इत्यादिव्यवहारप्रयोजकम् अभानापादकावरणं भवति, तथा 'नास्ति' इत्यादिव्यवहारप्रयोजकमसत्त्वापादकमावरणं भवति। तत्रापरोक्षया वृत्त्या द्वयमप्यावरणं नश्यति। परोक्षया वृत्त्या तु असत्त्वापादकमावरणमेव नश्यति। भवति हि घटादेरपरोक्षदशायां 'घटो भाति' इति व्यवहारः। शाब्दादिवृत्तिदशायां तु 'घटोऽस्ति' इत्येव, न तु भातीति व्यवहारः।

कार्योत्पत्त्यनुकूला शक्तिर्विक्षेपशक्तिः। सा चेयमविद्या आवरणशक्त्या ब्रह्मणः स्वरूपमावृत्यविक्षेपशक्त्या तत्र तद्विर्वर्त जगज्जनयति। तत्र सर्गाद्यकाले सृज्यमानप्रपञ्चवैचित्र्यरेतुप्राणिकर्मसहकृतोऽनन्तशक्तिविशिष्टमायासहितः सन् ईश्वरः नामरूपात्मकनिखिलप्रपञ्चं प्रथमं बुद्धावाकलय्येदं करिष्यामि इति संकल्पयति, "तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय" इति श्रुतेः। ततः क्रमेण आकाशादीनि पञ्चमहाभूतानि च अपञ्चीकृतानि जायन्ते। "तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुर्वायोरग्निरग्रेरापः" इत्यादिश्रुतेः। इमानि भूतानि त्रिगुणमायाकार्यत्वेन त्रिगुणानि। गुणास्सत्त्वरजस्तमांसि। एतैश्च सत्वगुणोपेतैः पञ्चभूतैः पृथक्पृथक्क्रमेण श्रोत्रत्वक्क्षुरसनघ्राणेन्द्रियाणि पञ्च प्रादुर्भवन्ति। एतेभ्यः पुनराकाशादिगतसात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यो मनोबुद्धयंहकारचित्तानि समुत्पद्यन्ते। एतैरेव रजोगुणोपेतैर्ब्रह्मस्तैः पञ्चभूतैर्यथाक्रमं वागादीनि पञ्च कर्मन्द्रियाणि जायन्ते। एवं रजोगुणोपेतैरेव मिलितैः पञ्चप्राणादयो भवन्ति। एतत्सप्तदशतत्त्वात्मकं लिङ्गं शरीरं परलोकयात्रानिर्वाहकं मोक्षपर्यन्तं स्थायि परापरभेदेन जायते। तत्र परं हिरण्यगर्भलिङ्गशरीरम् अपरमस्मदादिलिङ्गशरीरम्। तत्रापि हिरण्यगर्भलिङ्गशरीरं महत्तत्त्वम्, अस्मदादिलिङ्गशरीरम् 'अहङ्कारः' इत्युच्यते। तैरेव तमोगुणोपेतैरपञ्चीकृत भूतैः पञ्चीकृतानि भूतानि जायते। "तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि" इति श्रुतेः, अत्र त्रिवृत्करणं पञ्चीकरणस्योपलक्षणम्।

पञ्चीकरणञ्च प्रत्येकमाकाशमादौ द्विधा विभज्य तयोरेकैकं पुनश्चतुर्धा विभज्य तेषां चतुर्णामंशानां स्वांशं विहाय अन्यत्र संयोजनम्। स्वांशाधिक्यात् पृथिव्यादिव्यवहारे "वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः" इति प्रमाणम्। पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः ब्रह्माण्डमुत्पद्यते। तत्र ब्रह्माण्डान्तर्गतं भुवनान्युपरिभागे वर्तमानाः भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्याश्च सप्त लोकाः। भूमेरधः स्थितानि अतलवितलसुतलतलातलमहातलरसातलपातालानि सप्त लोकाः। तेषु च भुवनेषु तैः तैः प्राणिभिः भोक्तुं योग्यानि अन्नादीनि तत्तल्लोकोचितानि शरीराणि च तैरेव पञ्चीकृतैर्भूतैः ईश्वराज्ञया जायन्ते। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण भगवताद्यशङ्कराचार्येणाविद्याविषये उक्तञ्च —

"सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो।

सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महाद्भुताऽनिर्वचनीयरूपा ॥"

अर्थात् अज्ञानमविद्या वा सदपि नास्ति, असदपि नास्ति, तथा चोभयात्मकमपि नास्ति। भिन्नमभिन्नमुभयात्मकमपि नास्ति। अंगसहितं रहितमुभयात्मकमपि नास्ति, यतो हि अज्ञानं सचेन्न बाध्येत। किन्तु ब्रह्मज्ञानानन्तरं तस्याज्ज्ञानस्य बाधो भवति, तस्मादज्ञानं सन्नास्ति। तर्हि असत् भवतु, असच्चेत् न प्रतीयेत, शशविषाणवत् परन्तु तस्य प्रतीतिः भवति तस्मादसन्नास्ति। तर्हि उभयात्मकं भवतु, उभयात्मकमपि न भवति विरोधात्, तमःप्रकाशवत्। अतः अविद्याऽनिर्वचनीयाऽस्ति। तत्त्वप्रदीपिकायां चित्सुराचार्येणोक्तञ्च —

"प्रत्येकं सदसत्त्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्। गाहते तदनिर्वाच्यमाहुर्वेदान्तवेदिनः ॥"

स्वामिविद्यारण्यमहाभागानां पूर्वकाले ये आचार्याः विद्वांसश्चासन्, तेषां मते माया अज्ञानमविद्यातमः प्रकृत्यादयः सर्वे शब्दाः पर्यायवाचिनः तथा एकार्थवाचिनः आसन्, किन्तु स्वामिविद्यारण्येन प्रकृतिमायाऽविद्यादिशब्दानां मध्ये भेदः कृतः, यथा त्रिगुणानां साम्यावस्था प्रकृतिः भवति। तत्र श्लोकः —

"चिदानन्दमयद्ब्रह्मप्रतिबिम्बसमन्विता। तमो रजः सत्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा ॥"

सा प्रकृति द्विविधा भवति। सहेतुकं द्वैविध्यमेव दर्शयति —

"सत्त्वशुद्धविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते। मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥"

अर्थात् शुद्धसत्त्वप्रधाना माया भवति, मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या भवति। मायाबिम्बः अर्थात् मायायां

प्रतिफलितः चिदात्मा तां मायां वंशीकृत्य वर्तमानः सर्वज्ञत्वादिगुणकः ईश्वरो भवति।

“अविद्यावशगस्त्वन्यस्तदू- वैचित्रयाऽनेकघा”¹⁰

अर्थात् अविद्यायां प्रतिबिम्बत्वेन स्थितः तत्परतन्त्रस्तु चिदात्मा अन्यो जीवो भवति। स जीवोऽविद्यायाः वैचित्र्याद् अविशुद्धितारतम्याद् अनेकप्रकारो देवतिर्यगादिभेदेन विविधो भवति इति।

मायाशब्दस्य कोशकारेण व्याख्या कृताऽस्ति। विश्वं माति यस्यामिति माया, अर्थात् विश्वं यस्यां भाति इति माया। विश्वं मिमीते यस्यामिति माया, अर्थात् विश्वस्य कल्पना क्रियते यस्यामिति माया। अथवा मां यातीति माया अर्थात् निषेधं प्राप्नोतीति माया। एतत्सर्वमेतावत् पर्यन्तं लक्षणविषये विचारः कृतः। अधुनात्र प्रमाणविषये चर्चा क्रियते। यतो हि लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः।

अज्ञानविषये त्रिप्रकारकं प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति। प्रथमः प्रकारो यथा “अहमज्ञः” इति। सामान्यप्रत्यक्षम् आत्माश्रितत्वेन अज्ञानस्य साधकं भवति। तथा च “मामन्यं च न जानामि” इति आत्मविषयकत्वेन अन्यविषयकाज्ञानसाधकं सामान्यप्रत्यक्षं भवति। द्वितीयः प्रकारः “त्वदुक्तमर्थं न जानामि” इति विषयविशेषिताज्ञानसाधकं विशेषप्रत्यक्षं भवति। तृतीयः प्रकारः “एतावन्तं कालं सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्” इति परामर्शसिद्धं सौषुप्तप्रत्यक्षं च प्रमाणम्। ‘अज्ञाने साक्षिप्रत्यक्षं प्रमाणम्’ इत्यस्य इयानेवार्थः विवक्षितः यत् अज्ञानस्य असत्त्वापादनं निवर्तयन् तस्य सत्तां साधयेत् साक्षिप्रत्यक्षमिति।

अज्ञानेऽनुमानमपि प्रमाणं यथा प्रकाशात्मयतिना अनुमानं कृतम् अस्ति विवरणे “विवादपदं प्रमाणज्ञानं, वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवर्त्यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकम्, अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वात्, अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावाद्” इति। अविद्यायां श्रुतिप्रमाणं यथा “तद्यथापि हिरण्यं निधिनिहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः प्रजाः सर्वाः अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनुतेन हि प्रत्यूढा”¹¹ इति श्रुतिः ब्रह्मज्ञानप्रतिबन्धकत्वेन अनृतं ब्रुवाणा तादृगज्ञाने प्रमाणम्। एषा श्रुतिः ब्रह्मज्ञानप्रतिबन्धकी भूतमनृततत्त्वरूपमज्ञानं प्रतिपादयति। अत्र “अनृतेन प्रत्यूढा” इति पदैः अविद्या एव प्रतिपाद्यते। अन्याः श्रुतयः प्रमाणं यथा— “नीहारेण प्रावृताः”¹², “तम आसीत्”¹³, “मायां तु प्रकृतिं विद्यात्”¹⁴, “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्”¹⁵, “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः”¹⁶, तथा च “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः”¹⁷ इति। एतासां सर्वासां श्रुतीनां प्रामाण्यं वर्ततेऽज्ञाने इति।

अधुना मोक्षविषये चर्चा क्रियते। अविद्यायाः अस्तमयः संस्कारादिकार्यरूपेणाप्यनवस्थानम्। तथा च विदेहताकालीनोऽस्तमय एव मुख्यो मोक्षः। अविद्योच्छेदोपलक्षितः पूर्णानन्दरूप आत्मा मोक्षः इति। अविद्यायाः निवृत्तिर्वह्न्यज्ञानेन भवति। तत्र ब्रह्मज्ञानं कथं भवति। इत्यस्मिन् विषये श्रुतिः भगवती स्वयमेव कथयति तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति। तथा च “आचार्यवान् पुरुषो वेद” इति च। साधनचतुष्टयसम्पन्नोधिकारी गुरोः समीपे गच्छति। तथा गुरुः “तत्त्वमसि”, “प्रज्ञानं ब्रह्म”, “अयमात्मा ब्रह्म”, “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादिमहावाक्यानामुपदेशं करोति तदाधिकारिणः शिष्यस्य शुद्धान्तःकरणे महावाक्येभ्यः प्रतिपादितं ब्रह्मज्ञानमुदेति। तज्ज्ञानं द्वैतध्वान्तं नाशयति इति।

ननु मुक्तिस्तावदविद्यानिवृत्तिर्न भवति। यतो हि सा मुक्तिः किमात्मरूपाऽस्ति? अथवाऽऽत्मभिन्नरूपा वा? यदि आत्मरूपा स्वीक्रियते चेत् नित्या भविष्यति, नित्यत्वाच्च असाध्यत्वापत्तेः, केनापि साधनेन साध्या न भविष्यति तथा च साधनानामुपदेशः निरर्थकः स्यात्। आत्मभिन्नरूपा मुक्तिः स्वीक्रियते चेत् प्रश्नो भवति, सा मुक्तिः सती मिथ्या वा? यदि सत्या स्यात्तर्हि द्वैतापत्तिः, तथा चाद्वैतहानिश्च। यदि मिथ्या स्वीक्रियते चेत्तर्हि अविद्यारूपा, अविद्याकार्यरूपा वा स्वीकर्तव्या, उभयथाऽपि नश्वरा एव स्यादिति। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते सति समाधीयते – चरमवृत्त्युपलक्षितस्य आत्मनोऽज्ञानहानिरूपत्वात्। तथा चोपलक्षणसाध्यतया एव मुक्तेरपि साध्यता। न चोपलक्षणनिवृत्त्या मुक्तेरपि निवृत्तिः, पाके निवृत्तेऽपि पाचकानिवृत्तिदर्शनात्। पाचकस्यनिवृत्तिर्न भवति। चित्सुखीग्रन्थे चित्सुखाचार्येणोक्तम् –

“निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः। उपलक्षणनाशेऽपि स्यान्मुक्तिः पाचकादिवत्॥”¹⁸

इति। यथा “इयं श्रुतिः” इति ज्ञानानन्तरं रजतनिवृत्तिः भवति, अतः ज्ञातशुक्तिरेव रजतनिवृत्तिरूपा स्वीक्रियते तथैव ज्ञातत्वोपलक्षितात्मा अविद्यानिवृत्तिरूपो भवति। ज्ञातत्वरूपोपलक्षणस्य निवृत्तावपि अज्ञानानिवृत्तिरूपमोक्षस्य निवृत्तिस्तथैव न भवति यथा लावकादिक्रियानिवृत्तावपि पाचकस्य निवृत्तिर्न भवति। अहमर्थगतं चिदंशं मुक्तिकालान्वयिनं प्रति पुमर्थस्य मोक्षे सम्भवः इति। स्वप्रकाशचिदभिन्नं सुखं पुमर्थः।

मोक्षविषये समेषां प्रेक्षावतां दार्शनिकानां मतं भिन्नं भिन्नं वर्तते मतिभिन्नत्वात्। तत्र केषाञ्चित् दार्शनिकानां पारिभाषिकरूपेणैव मोक्षस्य वर्णनं क्रियते। तत्र मोक्षोनाम मृत्युरेवेति चार्वाकाः। प्रलीननिखिलोपाधेः क्षेत्रज्ञस्य सततोर्ध्वगतिरिति जैनाः। उत्तराधरभावेन निरन्तरोत्पादक्लेशादिदोषदूषितबोधसन्ततिविच्छेदः इति माध्यमिकाः। पुनः भावनाप्रकर्षपरिलब्धपरिशुद्धचित्तसन्तानं इति योगाचाराः। धर्मनिवृत्तौ निर्मलं ज्ञानोदयो महोदयः इति विज्ञानवादिनः। जीवस्य लिङ्गशरीरापगमः इति भास्करीयाः। विष्णुभक्तिधर्माचरणद्विष्णुलोकगमनमिति वैष्णवाः। जगत्कर्तृत्वं लक्ष्मीपतित्वं श्रीवत्सवर्जं भगवज्ज्ञानायत्तनिदुःखपूर्णमुखमिति माध्वाः। द्विभुजकृष्णेन सह स्वांशभूतानां जीवानां गोलोके लीलानुभवः इति वल्लभीयाः। चन्द्रचूडवपुषः सतः पार्वत्यालिङ्गनमिति कापालिकाः। स्वर्गादिरिति मीमांसकाः। नित्यसुखसाक्षात्कारः इति भाट्टाः। आत्यन्तिकदुःखप्रागभावपरिपालनमिति प्राभाकराः। एकविंश-
तिदुःखध्वंसः इति नैयायिकाः। पुरुषस्य निर्लेपस्य कैवल्येनावस्थानम् इति योगिनः। ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखत्र-
यनिवृत्तिरिति सांख्याः। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः परमानन्दप्राप्तिश्चेति वेदान्तिनः वदन्ति।

सर्वस्यापि द्वैतप्रपञ्चस्य दुःखकल्पितत्वात् अविद्याकल्पितत्वाच्च अविद्यानिवृत्तौ तत्कार्यं भूतदुःखात्मकसकलप्रपञ्चनिवृत्तिर्भवति। सा च निवृत्तिर्न ध्वंसरूपा पृथक् नैयायिकानामिव, किन्तु बाधात्मकाधिष्ठानस्वरूपा एव “अधिष्ठानस्वरूपो हि नाशः कल्पितवस्तुनः” इति आचार्यवचनात्। यथा किल रज्जुज्ञाने सति तत्र कल्पितस्य सर्पस्य न ध्वंसः सर्पो नष्टः इति व्यवहाराभावात्, किन्तु बाध एव स च रज्जुस्वरूप एव, न तु ततः पृथक्। एवमेव सकलद्वैतप्रपञ्चस्य बाधोऽपि ब्रह्मस्वरूप एव। स बाधोऽधिष्ठानज्ञानाद्भवति। अधिष्ठानज्ञानञ्च ब्रह्माकारवृत्तिरेव अन्तःकरणस्य अतः साऽपि मायाकार्यरूपा एव। ततश्च ब्रह्माकारवृत्त्यात्मकज्ञानेन बाध्यमानेऽविद्या तत्कार्यात्मकद्वैतप्रपञ्चे स्वयमपि तदन्तःपातित्वात् बाध्यते। तत्र दृष्टान्तमाहुः। यथाऽग्निः दाहां काष्ठादिकं वनं च दग्ध्वा स्वयमप्युपशाम्यति, तथा ब्रह्मज्ञानमपि सर्वं द्वैतप्रपञ्चं निवर्त्य स्वयमपि निवर्त्यते। ब्रह्मज्ञानकाले ज्ञातत्वविशिष्टं ब्रह्म भवति ब्रह्मज्ञानस्यापि स्वेन बाधे सति ज्ञातत्वेन उपलक्षितब्रह्मेति व्याख्यायते। तदेव ब्रह्म मोहनिवृत्तिरूपमपि तथा प्रपञ्चनिवृत्तिरूपमपि। उक्तञ्च –

“निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः। अविद्याऽस्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः॥”

अर्थात् ज्ञातत्वेनोपलक्षितात्मैव मोहस्य निवृत्तिरिति। तथा च अविद्यातत्कार्यद्वैतप्रपञ्चास्तमयो मोक्षो भवति। अविद्या च बन्धो भवतीत्यर्थः। ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ तदीये आवरणविक्षेपशक्ती स्वतः एव निवर्तते। आवरणशक्तिसमावृतत्वाद्धि आनन्दस्वरूपमपि ब्रह्म न आनन्दरूपेण प्रकाशते। तन्निवृत्तौ तु स्वप्रकाशं ब्रह्म आनन्दरूपेण प्रकाशते। एषा एव परमानन्दप्राप्तिरिति कथ्यते। वेदान्तिनः ज्ञानादेव केवलात् कैवल्यं मन्यन्ते। श्रुतिश्च “ज्ञानादेव तु कैवल्यम्” इति। “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय” इति च।

मोक्षं सम्पादयितुमात्मदर्शनं कर्तव्यं, कथं दर्शनं भवेत्? श्रवणान्मननान्निदिध्यासनाच्चेति। तत्र श्रुतिः “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इति। “ब्रह्मविदाप्नोति परम्”, “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति”, “यस्य विदुषः अविद्याऽस्तमयो भवति”, “स स्वराट् भवति”, “ब्रह्मरूपो भवति” इति शम्।

Endnotes

1. छा० ८-१५-१
2. गी० १५-६
3. ब्रह्मसूत्र- ४-४-२२
4. तत्त्व० २-४

5. तत्रैव-१-१९
6. ब.सू. २-४ २२
7. तत्त्व० १-१३
8. पञ्चद० १-१५
9. पञ्चद० - १-१.६
10. प० १-१७
11. छा. ८-३-२
12. ऋक् ८.३.१७
13. ऋक् ८.७.१७
14. श्वे० ४.१०
15. श्वेता. ४-५
16. कठो. २-५
17. श्वेता. १-१०
18. त० प्र० ४-८

Bibliography

- Bādarāyaṇa. *Brahmasūtram (With Śāṅkarabhāṣya)*. Edited by Hanumandas Shatastri, Chowkhamba Vidyabhawan, 2014.
- Citsukhamuni. *Tattvapradīpikā (Citsukhī)*. With the 'Nāyamatī' Commentary of Pratyagrūpabhagavān, edited by Yogindranand Shashtri, Saddarsan Prakashan Sansthan, 1999.
- *Chāndogyopaniṣad (With Śāṅkarabhāṣya)*. Gita Press, 2020.
- Vidyāranya Svāmī. *Pañcadaśī*. Edited with Hindi Commentary by Ramakrishna Asuri, Chowkhamba Krishnadas Academy, 2011.
- *Śrīmadbhagavadgītā (With Śāṅkarabhāṣya)*. Gita Press, 2018.